

**EXPOSIÇÃO PRECOCE DO AÇÚCAR NA
ALIMENTAÇÃO INFANTIL E SEUS IMPACTOS A
LONGO PRAZO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

*Early Exposure to Sugar in Infant Diets and its Long-Term Impacts:
An Integrative Review*

*Exposición temprana al azúcar en la dieta infantil y sus impactos a largo
plazo: una revisión integradora.*

ANDRESSA SILVA SANTOS

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: andressasantos080@aluno.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-6715-8627>

JAMILLY THAINA COSTA DE SOUSA

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: jamillysousa2007@aluno.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-7400-0273>

LUIZA MARIA DE LIMA E LIMA

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: luizalima2003@aluno.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-8239-0709>

MARIA JÚLIA SILVA SOUSA

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: mariasousa2007@aluno.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-7071-169X>

SUZANNY VICTÓRIA DE ABREU RODRIGUES

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: suzannyrodrigues2007@aluno.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-0239-9110>

FRANCISCA ALINE AMARAL DA SILVA

Professora Assistente N-I de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
Teresina-PI.

E-mail: franciscaaline@ccs.uespi.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4931-808X>

EXPOSIÇÃO PRECOCE DO AÇÚCAR NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL E SEUS IMPACTOS A LONGO PRAZO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

*Early Exposure to Sugar in Infant Diets and its Long-Term Impacts:
An Integrative Review*

*Exposición temprana al azúcar en la dieta infantil y sus impactos a largo
plazo: una revisión integradora.*

RESUMO

A exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil tem sido associada a diversos impactos negativos à saúde, especialmente quando ocorre nos primeiros anos de vida. Este estudo teve como objetivo identificar e reunir evidências científicas sobre os efeitos da introdução precoce de alimentos e bebidas açucaradas na infância e suas repercussões a longo prazo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, incluindo estudos publicados entre 2016 e 2026. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 15 artigos compuseram a amostra final. Os resultados evidenciaram elevada prevalência do consumo precoce de bebidas adoçadas, doces e alimentos ultraprocessados entre crianças menores de dois anos. Além disso, os estudos demonstraram associação entre esse consumo e maior risco de sobrepeso, obesidade, aumento do índice de massa corporal, resistência à insulina, alterações metabólicas e acúmulo de gordura hepática. Verificou-se também que fatores familiares, socioeconômicos e hábitos maternos durante a gestação influenciam significativamente a formação dos padrões alimentares infantis. Em contrapartida, o aleitamento materno prolongado e dietas ricas em fibras e vegetais foram identificados como fatores protetores. Conclui-se que a exposição precoce ao açúcar representa um importante fator de risco para agravos à saúde infantil, reforçando a necessidade de ações de educação alimentar e nutricional voltadas às famílias e da ampliação de estratégias preventivas desde a gestação.

Palavras-chave: Alimentação infantil; Açúcar; Obesidade infantil; Hábitos alimentares; Saúde da criança.

ABSTRACT

Early exposure to sugar in children's diets has been associated with several negative health impacts, especially when it occurs in the first years of life. This study aimed to identify and gather scientific evidence on the effects of the early introduction of sugary foods and beverages

in childhood and their long-term repercussions. This is an integrative literature review, conducted in the Virtual Health Library and PubMed databases, including studies published between 2016 and 2026. After applying the inclusion and exclusion criteria, 15 articles comprised the final sample. The results showed a high prevalence of early consumption of sweetened beverages, sweets, and ultra-processed foods among children under two years of age. In addition, the studies demonstrated an association between this consumption and a higher risk of overweight, obesity, increased body mass index, insulin resistance, metabolic alterations, and accumulation of hepatic fat. It was also found that family, socioeconomic factors, and maternal habits during pregnancy significantly influence the formation of children's eating patterns. Conversely, prolonged breastfeeding and diets rich in fiber and vegetables were identified as protective factors. It is concluded that early exposure to sugar represents an important risk factor for harm to children's health, reinforcing the need for food and nutrition education actions aimed at families and the expansion of preventive strategies from pregnancy onwards.

Keywords: Infant feeding; Sugar; Childhood obesity; Eating habits; Child health.

RESUMEN

La exposición temprana al azúcar en la dieta infantil se ha asociado con diversos impactos negativos en la salud, especialmente durante los primeros años de vida. Este estudio tuvo como objetivo identificar y recopilar evidencia científica sobre los efectos de la introducción temprana de alimentos y bebidas azucaradas en la infancia y sus repercusiones a largo plazo. Se trata de una revisión bibliográfica integradora, realizada en las bases de datos Virtual Health Library y PubMed, que incluyó estudios publicados entre 2016 y 2026. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la muestra final estuvo compuesta por 15 artículos. Los resultados mostraron una alta prevalencia del consumo temprano de bebidas azucaradas, dulces y alimentos ultraprocesados en niños menores de dos años. Además, los estudios demostraron una asociación entre este consumo y un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, aumento del índice de masa corporal, resistencia a la insulina, alteraciones metabólicas y acumulación de grasa hepática. También se observó que los factores familiares y socioeconómicos, así como los hábitos maternos durante el embarazo, influyen significativamente en la formación de los patrones alimentarios infantiles. Por el contrario, la lactancia materna prolongada y las dietas ricas en fibra y vegetales se identificaron como factores protectores. Se concluye que la exposición temprana al azúcar representa un importante factor de riesgo para la salud infantil, lo que refuerza la necesidad de implementar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a las familias y ampliar las estrategias preventivas desde el embarazo en adelante.

Palabras clave: Alimentación infantil; Azúcar; Obesidad infantil; Hábitos alimentarios; Salud infantil.

1. INTRODUÇÃO

A alimentação é um fator essencial para todas as etapas da vida, especialmente durante os anos que compreendem a infância. Dessa forma, torna-se fundamental garantir uma alimentação adequada e saudável para as crianças. Para que haja uma boa nutrição, é necessário não apenas ter acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, mas também possuir conhecimentos sobre os alimentos ideais, evitando o consumo de comidas ultraprocessadas e bebidas com elevado teor de açúcares (Unicef, 2021). A ingestão desses tipos de alimentos pode reduzir a proteção imunológica, além de prejudicar o crescimento e o desenvolvimento infantil (Lopes et al., 2020).

O Ministério da Saúde (MS) elaborou um guia alimentar para crianças menores de dois anos que inclui, entre as recomendações, evitar a oferta de açúcares, enlatados, frituras, refrigerantes, balas e salgadinhos. Nesse contexto, os hábitos alimentares estabelecidos durante os primeiros anos de vida influenciam diretamente as práticas alimentares futuras. Embora o guia seja direcionado a crianças de até dois anos, a manutenção de uma alimentação saudável durante toda a infância é muito importante, já que contribui para a redução dos riscos à saúde infantil (Toloni et al., 2011).

A exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil ocorre quando alimentos e bebidas açucaradas são introduzidos na dieta da criança antes da idade recomendada ou consumidos em quantidades excessivas. Entre as principais fontes de açúcar estão as bebidas adoçadas, biscoitos recheados, doces e alimentos com adição de açúcares. Esse consumo está diretamente relacionado aos hábitos alimentares da família, uma vez que os pais e responsáveis exercem grande influência sobre as escolhas alimentares das crianças. Muitas vezes, devido à praticidade oferecida pelos alimentos industrializados e à rotina cada vez mais acelerada, esses produtos acabam sendo incorporados precocemente à alimentação infantil, sem que seus possíveis impactos à saúde sejam plenamente considerados.

Os seres humanos são geneticamente programados para gostar de doces, o que tem fortes efeitos inconscientes e é o sabor mais fortemente relacionado ao prazer. Os açúcares livres são adicionados aos alimentos pelos fabricantes e/ou consumidores, bem como açúcares naturalmente presentes no mel e em xaropes ou sumos de fruta, embora a OMS exclua os açúcares intrínsecos presentes em frutas e vegetais frescos inteiros da

classificação de açúcares livres. O açúcar deve ser preferencialmente consumido como parte de uma refeição principal e na sua forma natural, em vez de em bebidas adoçadas com açúcar, sumos de fruta, batidos ou produtos lácteos adoçados com açúcar (Heras-Gonzalez et al., 2020).

Uma alimentação rica em açúcares e alimentos ultraprocessados pode trazer consequências importantes para a saúde da criança. O consumo frequente desses produtos, associado à redução da prática de atividades físicas, favorece o ganho excessivo de peso e aumenta o risco de sobrepeso e obesidade infantil. Além disso, esse padrão alimentar pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que vêm apresentando crescimento preocupante entre crianças e adolescentes. Entre essas condições, destaca-se o diabetes mellitus tipo 2, uma doença que exige acompanhamento contínuo, mudanças nos hábitos de vida e, em alguns casos, tratamento medicamentoso (Quah et al., 2019).

Atualmente, observa-se um crescimento contínuo no consumo de alimentos e bebidas açucaradas por crianças, bem como sua introdução cada vez mais precoce em suas dietas. Esse cenário torna suscetível o aparecimento de consequências negativas a longo prazo, que podem ser irreparáveis à saúde desses indivíduos. Desse modo, torna-se importante analisar e sintetizar estudos científicos relacionados ao tema, a fim de compreender seus impactos e contribuir na busca por estratégias de promoção da alimentação saudável. Portanto, este estudo tem como objetivo identificar e reunir pesquisas que abordem a exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil e seus impactos futuros.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de investigar os impactos da exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil e suas repercussões a longo prazo no desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas em crianças.

Para a elaboração da pergunta norteadora da pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO, que auxilia na organização dos componentes essenciais da investigação científica, contemplando paciente/problema (P), intervenção/fenômeno de interesse (I) e desfechos/resultados (Co). A pergunta de pesquisa definida foi: “Quais são os impactos

da exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil sobre o desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas futuras em crianças?”

As buscas foram realizadas no dia 16 de maio de 2026, nas bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS) e PubMed, mantida pela National Institutes of Health. Para a construção das estratégias de busca, foram utilizados descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), além de seus termos alternativos, conforme apresentado na Quadro 1.

Quadro 1: Descritores utilizados para orientar a revisão integrativa

Estratégia PICO	DeCS	MeSH
P	Lactente; Lactentes; Criança; Crianças;	Infant; Infants; Child; Children;
I	Açúcares; Açúcar; Fenômenos Fisiológicos da Nutrição Infantil; Fisiologia Nutricional da Criança; Fisiologia da Nutrição Infantil; Nutrição do Lactente; Nutrição Infantil; Nutrição da Criança; Alimentação da Criança; Alimentação Infantil;	Sugars; Sugar; Child Nutritional Physiological Phenomena; Child Nutrition Physiology; Child Nutritional Physiology; Infant Nutrition Disorders; Infant Nutrition Disorder; Child Nutrition Disorders; Child Nutrition Disorder;
Co	Obesidade Infantil; Obesidade Pediátrica; Doença Crônica; Doenças Crônicas; Diabetes Mellitus; Diabetes.	Pediatric Obesity; Childhood Obesity; Childhood Overweight; Chronic Disease; Chronic Diseases; Diabetes Mellitus

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A partir dos descritores selecionados, foram construídas estratégias específicas de busca para cada base de dados, utilizando operadores booleanos AND e OR para ampliar e refinar os resultados encontrados. As expressões de busca utilizadas estão descritas no Quadro 2.

Quadro 2: Estratégia de busca utilizada para orientar a revisão integrativa

Base de Dados	Estratégia de busca
BVS	(Lactente) OR (Lactentes) OR (Criança) OR (Crianças) AND (Açúcares) OR (Açúcar) AND (Fenômenos Fisiológicos da Nutrição Infantil) OR (Fisiologia Nutricional da Criança) OR (Fisiologia da Nutrição Infantil) OR (Nutrição do Lactente) OR (Nutrição Infantil) OR (Nutrição da Criança) OR (Alimentação da Criança) OR (Alimentação Infantil) AND (Obesidade Infantil) OR (Obesidade Pediátrica) OR (Doença Crônica) OR (Doenças Crônicas) OR (Diabetes Mellitus) OR (Diabetes)
PubMed	(((((Infant) OR (Infants)) OR (Child)) OR (Children)) AND (Sugars)) OR (Sugar)) AND (Child Nutritional Physiological Phenomena)) OR (Child Nutrition Physiology)) OR (Child Nutritional Physiology)) OR (Infant Nutrition Disorders)) OR (Infant Nutrition Disorder)) OR (Child Nutrition Disorders)) OR (Child Nutrition Disorder)) AND (Pediatric Obesity)) OR

(Childhood Obesity)) OR (Childhood Overweight)) OR (Chronic Disease)) OR (Chronic Diseases)) OR (Diabetes Mellitus)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Foram incluídos estudos publicados entre 2016 e 2026. A delimitação temporal foi definida em razão da promulgação da Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), considerada um importante marco para as políticas públicas voltadas à promoção da saúde e da nutrição infantil no Brasil. A legislação estabeleceu diretrizes relacionadas à orientação familiar sobre alimentação complementar saudável e à proteção da criança contra a exposição precoce à comunicação mercadológica e à pressão consumista, fatores diretamente associados à formação dos hábitos alimentares na infância. Dessa forma, a definição desse período possibilitou analisar as evidências científicas produzidas após a implementação desse marco legal.

Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2016 e 2026, disponíveis na íntegra, que abordassem diretamente a temática da exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil e seus impactos no desenvolvimento de doenças futuras. Não houve restrição quanto ao idioma das publicações, visando ampliar o alcance e a abrangência da revisão. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados artigos duplicados, estudos incompletos, resumos simples, editoriais, cartas ao leitor, dissertações, teses e publicações que não apresentavam relação direta com o objetivo proposto pela pesquisa.

O processo de busca e seleção dos estudos ocorreu em etapas. Inicialmente, realizou-se a busca nas bases de dados selecionadas e a aplicação dos filtros previamente definidos. A triagem dos estudos foi realizada manualmente, sem utilização de softwares de gerenciamento bibliográfico. Ao final das buscas, foram identificados 216 estudos. Posteriormente, realizou-se a remoção dos artigos duplicados, seguida da leitura dos títulos e resumos para verificação da pertinência temática. Em seguida, os estudos potencialmente elegíveis foram submetidos à leitura na íntegra para análise criteriosa dos critérios de inclusão e exclusão. Ao término do processo, 15 artigos compuseram a amostra final desta revisão integrativa.

Os dados referentes ao processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos estão apresentados na Figura 1, por meio de um fluxograma

elaborado conforme as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Figura 1: Síntese do processo de seleção dos artigos segundo o fluxograma PRISMA

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro abaixo apresenta a seleção dos 15 estudos para esta revisão integrativa, de modo a permitir uma visualização sistematizada das evidências encontradas. Para cada estudo, foram descritos os autores, o ano de publicação, o título e os principais resultados. Com o objetivo de possibilitar uma análise comparativa dos impactos da exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil, conforme apresentado no quadro que segue (Quadro 3).

Quadro 3: Artigos selecionados para compor a pesquisa.

Nº	AUTORES E ANO	TÍTULO	RESULTADOS
1	(Arenaza et al., 2019)	Dietary determinants of hepatic fat content and insulin resistance in overweight/obese children: a cross-sectional analysis of the	Os resultados da pesquisa, conduzida com 110 crianças de 08 a 12 anos com sobrepeso ou obesidade, revelaram que o consumo de bebidas açucaradas está positivamente associado ao conteúdo da esteatose hepática (36,4%), independente da gordura corporal total ou abdominal.

		Prevention of Diabetes in Kids (PREDIKID) study.	
2	(Costa et al., 2017)	Effect of maternal dietary counselling during the 1st year of life on glucose profile and insulin resistance at the age of 8 years: a randomised field trial.	Embora o aconselhamento alimentar às mães tenha incentivado o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável no primeiro ano de vida, não foram observadas melhorias significativas no perfil glicêmico nem na resistência à insulina das crianças aos 8 anos. Por outro lado, o ganho excessivo de peso na infância esteve associado a maior resistência à insulina.
3	(Costa; Warkentin; Oliveira, 2020)	The effect of sugar-sweetened beverages at 4 years of age on appetitive behaviours of 7-year-olds from the Generation XXI birth cohort.	O maior consumo de bebidas com alto teor de açúcar por crianças aos 4 anos representou, aos 7 anos de idade, maior desejo de beber e maior desinibição do apetite. Além disso, esse maior consumo também representou menores comportamentos evitativos, como lentidão ao comer e seletividade alimentar.
4	(DiStefano, 2025)	Early-Life Nutritional Determinants of Pediatric MASLD.	O artigo demonstrou que bebês expostos precocemente ao açúcar apresentam cerca de três vezes mais chances de desenvolver Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD). Além disso, a introdução precoce de fórmulas infantis pode aumentar os riscos da doença, já que muitas fórmulas industrializadas possuem açúcares adicionados.
5	(Heras-Gonzalez et al., 2020)	Sugar consumption in schoolchildren from southern Spain and influence on the prevalence of obesity.	Esse estudo retrata o consumo de açúcar em crianças de 7 a 10 anos que frequentam a escola. Foi observado que mais de 10% das crianças tem obesidade e que a probabilidade do sobrepeso é maior em crianças com dietas ricas em açúcares adicionados, amido, entre outros. Enquanto a probabilidade do peso estar normal está ligado ao menor gasto energético em atividades sedentárias e maior gasto energético em atividades esportivas, levando em consideração alimentos que fornecem carboidratos em suas diversas formas.
6	(Liu et al., 2025)	The Association of Sugar-Sweetened Beverages Consumption Patterns and Overweight/Obesity: Evidence from a Large-Scale Survey of Chinese Children and Adolescents.	O estudo demonstrou que o consumo de bebidas açucaradas aumenta o risco de obesidade infantojuvenil. O impacto depende da variedade e do tipo de bebida, não apenas do volume total. A ingestão elevada predomina entre áreas rurais, baixa renda e limitada escolaridade parental.
7	(Lopes et al., 2020)	Consumption of ultra-processed foods by children under 24 months of age and associated factors.	Segundo o estudo, 74,3% das crianças consumiam alimentos processados, como cereais matinais, queijo petit suisse, guloseimas, achocolatados, refrigerantes e sucos artificiais. Os fatores associados foram domicílios com até três pessoas, crianças cujo cuidador principal não era a mãe, crianças maiores de 6 meses e ausência de amamentação.
8	(Macintyre; Marryat; Chambers, 2018)	Exposure to liquid sweetness in early childhood: artificially-sweetened and sugar-sweetened beverage consumption at 4-5 years and risk of overweight and obesity at 7-8 years.	Os resultados demonstraram elevado consumo de bebidas adoçadas entre crianças de 4 a 5 anos, sendo que 25,4% consumiam bebidas adoçadas artificialmente diariamente e 41,2% consumiam bebidas açucaradas diariamente ou mais. O acompanhamento longitudinal mostrou associação entre o consumo dessas bebidas e maior risco de obesidade entre 7 e 8 anos de idade, principalmente entre crianças com consumo intermediário.
9	(Nogueira; Costa; Coelho, 2020)	Primeira infância sem açúcar: um direito a ser conquistado.	O artigo destaca que reduzir o consumo de açúcar na primeira infância é fundamental para promover hábitos alimentares mais saudáveis e prevenir doenças futuras. Além disso, reforça a importância da educação alimentar e de políticas públicas para apoiar famílias e cuidadores nesse processo.

10	(Quah et al., 2019)	Association of sugar-sweetened beverage intake at 18 months and 5 years of age with adiposity outcomes at 6 years of age: the Singapore GUSTO mother-offspring cohort.	Esse estudo relata que crianças aos 5 anos de idade ingerem mais bebidas açucaradas do que crianças com 18 meses. Sendo que o consumo aos 18 meses está ligado ao fato das mães serem mais jovens, sendo a diferença mais significativa entre as duas idades. O risco de sobrepeso em crianças que o consumo começa a partir dos 18 meses é maior, mas não afeta os escores Z do IMC ou na saturação de gordura subcutânea, enquanto nas crianças que o consumo é a partir de 5 anos, houve um aumento nas unidades de desvio padrão do IMC, aumento na espessura da camada subcutânea de gordura e o aumento no risco do sobrepeso/obesidade.
11	(Radulescu et al., 2022)	Dietary Counseling Aimed at Reducing Sugar Intake Yields the Greatest Improvement in Management of Weight and Metabolic Dysfunction in Children with Obesity.	O estudo demonstrou que, após o aconselhamento dietético intensivo focado na redução fundamental de açúcares, 44% das crianças (respondedores) reduziram seu IMC. Ao diminuírem o consumo de bebidas adoçadas, esses pacientes alcançaram melhorias metabólicas cruciais, como a redução de glicose em jejum, dos triglicerídeos e do colesterol total sérico.
12	(Reis et al., 2022)	Analysis of the prevalence in sugar consumption in child care consultations.	Os resultados demonstraram elevada prevalência do consumo precoce de açúcar entre crianças menores de 24 meses acompanhadas em consultas de puericultura. Observou-se que 62,10% das crianças consumiam bebidas adoçadas e 42,23% doces ou guloseimas.
13	(Saldiva et al., 2017)	Feeding and nutritional profiles of children at 12 months of age living in the western region of the city of São Paulo: The Procriar Project.	O estudo mostrou que, aos 12 meses, muitas crianças já consumiam açúcar e alimentos ultraprocessados, além de apresentarem inadequações na alimentação. Os resultados reforçam a importância de fortalecer as orientações nutricionais às famílias na atenção básica durante o primeiro ano de vida.
14	(Thurber et al., 2017)	Body mass index trajectories of Indigenous Australian children and relation to screen time, diet, and demographic factors.	Os resultados evidenciaram elevada prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças indígenas australianas, com aumento progressivo do IMC ao longo da infância. Entre as crianças com IMC normal no início do estudo, 31,9% desenvolveram sobrepeso ou obesidade após três anos de acompanhamento.
15	(Vinke et al., 2020)	Young Children's Sugar-Sweetened Beverage Consumption and 5-Year Change in BMI: Lessons Learned from the Timing of Consumption.	Nesse estudo, foi demonstrado uma maior frequência de consumo de bebidas açucaradas entre crianças de 5/6 anos e 10/11 anos, estando fortemente ligado com o ganho de peso excessivo e o desenvolvimento de sobrepeso. O ambiente doméstico é um importante potenciador, onde a influência dos pais sobre os hábitos alimentares é bastante pertinente, onde a ingestão dessas bebidas açucaradas ocorre principalmente durante as refeições principais e a noite.

Fonte: Dados extraídos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da National Library of Medicine (PubMed), 2026.

Os estudos analisados evidenciaram elevada prevalência da exposição precoce ao açúcar na alimentação infantil. Reis et al. (2022) identificaram que 62,10% das crianças consumiam bebidas adoçadas e 42,23% ingeriam doces, enquanto Lopes et al. (2020) e Saldiva et al. (2017) demonstraram que a maioria das crianças menores de dois anos já havia sido exposta precocemente a esses produtos. Esses resultados são preocupantes, pois contrariam as recomendações do Ministério da Saúde, que

contraindicam a oferta de açúcares, adoçantes e alimentos ultraprocessados antes dos dois anos de idade. A elevada frequência desse consumo sugere que práticas alimentares inadequadas continuam amplamente presentes no ambiente familiar, favorecendo a adaptação precoce ao sabor doce e comprometendo a formação de hábitos alimentares saudáveis (Brasil, 2019). Além disso, a influência de fatores socioeconômicos e familiares pode contribuir para a manutenção desse padrão alimentar, aumentando o risco de obesidade, cáries dentárias e doenças crônicas desde a infância.

Em relação à exposição às bebidas adoçadas, Macintyre, Marryat e Chambers (2018) verificaram que o consumo de bebidas açucaradas e adoçadas artificialmente entre 4 e 5 anos esteve associado ao maior risco de obesidade entre 7 e 8 anos. De forma semelhante, Costa et al. (2020) observaram que crianças que consumiam bebidas açucaradas aos 4 anos apresentavam, três anos depois, maior desejo por bebidas, maior desinibição alimentar e menor seletividade em relação aos alimentos. Esses achados sugerem que os impactos do consumo de açúcar não se limitam ao aumento do peso corporal, mas também afetam o comportamento alimentar da criança. Tal resultado corrobora as observações de Jaime, Prado e Malta (2017), que apontam a família como principal responsável pela introdução dessas bebidas nos primeiros anos de vida. Considerando que o Brasil apresenta cerca de 6,4 milhões de crianças menores de 10 anos com excesso de peso, sendo que 3,1 milhões já vivem com obesidade (Brasil, 2021), o que reforça a influência dos cuidadores sobre as escolhas alimentares infantis torna-se um fator determinante para a prevenção da obesidade e para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

No que se refere ao excesso de peso, os resultados demonstraram uma associação consistente entre o consumo de bebidas açucaradas e indicadores antropométricos desfavoráveis. Costa et al. (2017) identificaram associação entre ganho de peso e resistência à insulina aos oito anos de idade, enquanto Macintyre, Marryat e Chambers (2018), Heras-Gonzalez et al. (2020), Liu et al. (2025), Thurber et al. (2017) e Vinke et al. (2020) observaram maior risco de sobrepeso e obesidade entre crianças expostas a bebidas açucaradas. Além disso, Quah et al. (2019) verificaram aumento do índice de massa corporal em crianças que apresentavam maior consumo de bebidas com alto teor de açúcar aos cinco anos. Esses resultados podem ser explicados pelo elevado teor energético dessas bebidas e pela baixa capacidade de promover saciedade, conforme descrito por Lemos e Gomes (2021). Consequentemente, o consumo

frequente desses produtos favorece um balanço energético positivo e contribui para o desenvolvimento precoce de alterações metabólicas, incluindo resistência à insulina e maior predisposição a doenças crônicas.

Os achados relacionados à saúde hepática e metabólica reforçam que os efeitos da exposição ao açúcar podem iniciar ainda no período gestacional. DiStefano (2025) destaca que fatores como obesidade materna, diabetes mellitus gestacional e consumo excessivo de açúcares durante a gravidez estão associados ao desenvolvimento de alterações metabólicas na prole, incluindo maior acúmulo de gordura hepática. O autor ressalta ainda que recém-nascidos de mães com diabetes gestacional apresentam risco aumentado para o desenvolvimento dessas alterações. Em consonância, Arenaza et al. (2019) identificaram relação direta entre o consumo de bebidas açucaradas e o aumento da gordura no fígado. Esses resultados demonstram que a saúde metabólica infantil é influenciada não apenas pelos hábitos alimentares da criança, mas também pelas condições nutricionais maternas. Por outro lado, dietas ricas em fibras e vegetais, bem como o aleitamento materno prolongado, foram apontadas como fatores protetores contra a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Nesse contexto, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, seguido da introdução adequada da alimentação complementar, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de agravos na infância (Brasil, 2015).

Por fim, os estudos destacam que o consumo precoce de açúcar exerce influência significativa tanto sobre o estado nutricional quanto sobre o comportamento alimentar infantil. Nogueira, Costa e Coelho (2020) apontam que a introdução precoce de alimentos doces dificulta a consolidação de hábitos alimentares saudáveis e aumenta o risco de alterações metabólicas futuras. Em contrapartida, Radulescu et al. (2022) demonstraram que a redução da ingestão de bebidas açucaradas e doces esteve associada à diminuição do IMC e à melhora dos perfis glicêmico e lipídico em crianças e adolescentes. Esses achados reforçam a recomendação de que crianças menores de dois anos não consumam açúcar e evidenciam que a limitação da oferta de bebidas açucaradas constitui uma estratégia efetiva para a prevenção da obesidade infantil (Brasil, 2021). Dessa forma, Sichiari e Souza (2008) destacam que a redução do consumo de bebidas açucaradas representa uma importante estratégia para a prevenção da obesidade infantil, especialmente diante da ampla oferta e divulgação desses produtos no cotidiano das crianças.

4. CONCLUSÕES

A análise da exposição precoce do açúcar na alimentação infantil e seus impactos a longo prazo, evidência um grande risco para o desenvolvimento de agravos à saúde das crianças, especialmente quando ocorre nos primeiros anos de vida. Essa introdução alimentar inadequada de açúcar está associada ao aumento de sobrepeso e obesidade, alterações metabólicas, algumas doenças crônicas, além de contribuir diretamente na formação de hábitos alimentares inadequados que podem persistir ao longo da vida. Identificou-se que fatores familiares e socioeconômicos influenciam as escolhas alimentares das crianças, destacando o papel fundamental dos pais ou responsáveis na construção de hábitos saudáveis. Além disso, os cuidados na prevenção de doenças metabólicas futuras devem ocorrer antes mesmo do nascimento da criança, levando em consideração a saúde materna e a alimentação durante a gestação.

Dessa forma, conclui-se que a exposição antecipada de açúcar em crianças está intimamente ligada à falta de informação dos responsáveis. Diante disso, é essencial fortalecer ações de educação alimentar e nutricional voltadas às famílias, bem como incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e a introdução adequada da alimentação complementar. A adoção dessas medidas, aliada à redução do consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, representa uma estratégia eficaz para a promoção da saúde infantil e para a prevenção da obesidade e de outras doenças crônicas, garantindo melhores condições de saúde e qualidade de vida ao longo do desenvolvimento infantil. Além disso, destaca-se a necessidade da realização de novos estudos que aprofundem a compreensão dos efeitos da exposição precoce ao açúcar em diferentes contextos populacionais, contribuindo para o fortalecimento das evidências científicas e para a formulação de políticas públicas e estratégias de prevenção cada vez mais eficazes.

REFERÊNCIAS

Arenaza, Lide et al. Dietary determinants of hepatic fat content and insulin resistance in overweight/obese children: a cross-sectional analysis of the Prevention of Diabetes in Kids (PREDIKID) study. *British Journal of Nutrition*, Cambridge, v. 121, n. 10, p. 1158-1165, 2019.

Brasil. Ministério da Saúde. *Obesidade infantil afeta 3,1 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: Portal Gov.br – Ministério da Saúde. Acesso em: 2 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. *Por que crianças menores de 2 anos não devem comer açúcar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 14 out. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2021/porque-criancas-menores-de-2-anos-nao-devem-comer-acucar>. Acesso em: 2 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar*. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23).

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. *Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos*. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 265 p.

Costa, Cintia S. et al. Effect of maternal dietary counselling during the 1st year of life on glucose profile and insulin resistance at the age of 8 years: a randomised field trial. *British Journal of Nutrition*, Cambridge, v. 117, n. 1, p. 134-141, 2017.

Costa, D.; Warkentin, S.; Oliveira, A. The effect of sugar-sweetened beverages at 4 years of age on appetitive behaviours of 7-year-olds from the Generation XXI birth cohort. *British Journal of Nutrition*, Cambridge, v. 126, n. 5, p. 790-800, 2021.

Distefano, Johanna K. Early-life nutritional determinants of pediatric MASLD. *Nutrients*, Basel, v. 17, n. 24, 2025.

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). *Alimentação na primeira infância: conhecimentos, atitudes e práticas de beneficiários do Programa Bolsa Família*. Brasília: UNICEF, 2021.

Heras-Gonzalez, Leticia et al. Sugar consumption in schoolchildren from southern Spain and influence on the prevalence of obesity. *PLoS One*, San Francisco, v. 15, n. 11, p. e0242602, 2020.

Jaime, Patricia Constante; Prado, Rogério Ruscitto do; Malta, Deborah Carvalho. Influência familiar no consumo de bebidas açucaradas em crianças menores de dois anos. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 51, supl. 1, p. 1-10, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1518-8787.2017051000038>. Acesso em: 2 jun. 2026.

Lemos, Paulla Hayanne de Araújo. *Consumo de bebidas açucaradas na primeira infância: um estudo de revisão*. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021.

Liu, Yi et al. The association of sugar-sweetened beverages consumption patterns and overweight/obesity: evidence from a large-scale survey of Chinese children and adolescents. *Nutrients*, Basel, v. 17, n. 21, 2025.

Lopes, Wanessa Casteluber et al. Consumption of ultra-processed foods by children under 24 months of age and associated factors. *Revista Paulista de Pediatria*, São Paulo, v. 38, p. e2018277, 2020.

Macintyre, A. K.; Marryat, L.; Chambers, S. Exposure to liquid sweetness in early childhood: artificially-sweetened and sugar-sweetened beverage consumption at 4-5 years and risk of overweight and obesity at 7-8 years. *Pediatric Obesity*, London, v. 13, n. 12, p. 755-765, 2018.

Nogueira, Juliana Mara Gomes de Assis; Costa, Ana Maria; Coelho, Erica Correia. Primeira infância sem açúcar: um direito a ser conquistado. *Revista Ibero-Americana de Direito Sanitário*, Brasília, v. 9, n. 4, p. 51-69, 2020.

Quah, Phaik Ling et al. Association of sugar-sweetened beverage intake at 18 months and 5 years of age with adiposity outcomes at 6 years of age: the Singapore GUSTO mother-offspring cohort. *British Journal of Nutrition*, Cambridge, v. 122, n. 11, p. 1303-1312, 2019.

Radulescu, Aurelia et al. Dietary counseling aimed at reducing sugar intake yields the greatest improvement in management of weight and metabolic dysfunction in children with obesity. *Nutrients*, Basel, v. 14, n. 7, 2022.

Reis, Roberta Andrade et al. Analysis of the prevalence in sugar consumption in child care consultations. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife, v. 22, n. 3, p. 631-640, 2022.

Saldiva, Silvia Regina Dias Medici et al. Feeding and nutritional profiles of children at 12 months of age living in the western region of the city of São Paulo: the Procriar Project. *Nutrition*, New York, v. 30, n. 6, p. 691-701, 2017.

Sichieri, Rosely; Souza, Rita Adriana de. Estratégias para prevenção da obesidade em crianças e adolescentes. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, supl. 2, p. S209-S234, 2008.

Thurber, Katherine Ann et al. Body mass index trajectories of Indigenous Australian children and relation to screen time, diet, and demographic factors. *Obesity*, Silver Spring, v. 25, n. 4, p. 747-756, 2017.

Toloni, Maysa Helena de Aguiar et al. Introdução de alimentos industrializados e de alimentos de uso tradicional na dieta de crianças de creches públicas no município de São Paulo. *Revista de Nutrição*, Campinas, v. 24, n. 1, p. 61-70, jan./fev. 2011. DOI: 10.1590/S1415-52732011000100006.

Vinke, Petra C. et al. Young children's sugar-sweetened beverage consumption and 5-year change in BMI: lessons learned from the timing of consumption. *Nutrients*, Basel, v. 12, n. 8, 2020.